

LAS TRES CANCIONES

LA CASTAÑERA DE MADRID

LOS TOROS DEL PUERTO

Y

NUEVO TANGO AMERICANO

Vendo castañas asaás
 o las lluvias y el frío
 bo y mis medias calaás
 a para mi querido.

ntitas yo las vendo
 eda se darán
 umbosa no me ganan

Lo mas malo de todos los males
 es sufrir un desaire á la cara
 encontrar á mi paje ¡puñales!
 y con otra pelando la pava.

Calentitas que ahora quemán, etc.

Loque hay entre todos los hombres
 que entre todos peullan, que meñan

la mapa de las castañeras
asean hoy día en el Prado,
uedo sufrir mi amaute
ra dama se esté requebrando.

Calentitas que queman, etc.

o salgo á la esquina rumbosa,
encuentro con algún amigo
ento cuatro castañitas
buena á cualquiera convidado.

Calentitas yo las vendo, etc.

Se presentan los mozos al verme.
mi salero, mi garbo y mi brío
y á las voces que salen calientes
cae plata para mi bolsillo.

Calentitas que ahora queman, etc.

Dando el grito que son regordonas
anda el fuelle, el carbón y el hornillo
aunque vendan otras castañeras
á toditas yo las desafío.

Calentitas yo las vendo, etc.

FIN

LOS TOROS DEL PUERTO

vivan los cuerpos buenos
viva la gente crua

Avechucho,

me ese falucho,
a se viene? ¿Quién se mua?
engo el cielo abierto,
e larga mi falua,
n se embarca para el puerto?

oolina caballeros,
o fresco y á los toros

Gloria mía,

ulce que la arropía
nos á Mata-moros
e sea en un desierto
que callen los loros.
a se embarca para el puerto?

n se embarca? ¿Quién se mete?
jala Periquiyo

Señorita,

te nzté la patita
e nuzó á ese barquillo

A divertirnos gustosos
Toitos vamos de jarana.

Caramba,

Bailemos la Zarabanda
Y beberemos con gana;
Todos pequemos con el muerto
Hasta pasado mañana.
¿Quién se embarca para el puerto?

Tio Garrucho buenos tragos
Para amarar el pellejo.

Pepino.

Supuesto que ya no atino
A enganchar un aparejo
Voy con mi niña por cierto
A ver el toro bermejo:
¿Quién se embarca para el puerto?

Cuando lleguemos al muelle
Asegure bien la pipa

Carnero,

No se vaya tan ligero
Y bebere una chiquita

EL NUEVO TANGO AMERICANO

SEGUNDA PARTE

e Fansica se va casá
er ropa ni tener naá
o branco le vá robá
ería que vá sacá.

CORO.

Fansica llora el neguito,
Guarapo chupe que duce etá,
Y pide ma ñame-ñame
Guarapo chupe que duce etá!
Tú dale la teta golda
Guarapo chupe que duce etá.

po chupe que duce etá
i chupa la tetilla
upa y chupa y no saca naa.

de boda mi tiene jambre
a Fansica can-can bailá,
aire mio le mamey duce
l cazabe muy bueno dá.

CORO.

Marimarigongo etc.

á llautia á Mayorala
o solo pedir le vá,
fum me hace, fum-fum me
hace
lautía no quiere dá.

CORO.

Marimarigongo etc.

é María, neguito bueno
se pone á cafetá,
ja poco y su amo branco
a chaiperazo le va matá.

CORO.

Marimarigongo etc.

o neguito, pobe neguito!
ja mucho sin descansá,

Pero de noche sobre la hamaca
Con su Fansica siempre bailá.

CORO.

Marimarigongo etc.

A pobe nego gusta er guarapo
Su amo branco mu poco dá
De guapi-guapi da mucho duro
De ñame-ñame da casi naa.

CORO.

Marimarigongo etc.

Hace Fansica neguitos chicos
De cada vece piré ó sayá
Mi estar contento de hacerle mu-
chos.

Y al Morigongo les va enseñá.

CORO.

Marimarigongo etc.

Cuando chiquitos y tienen jambre
Tetilla gorda secada está,
Neguito Padre, neguito Padre,
Dulce guayaba y pajuí les da.

CORO.

Marimarigongo etc.

FIN